

REVISIÓN DE LITERATURA

ESTADO DE SALUD BUCAL ASOCIADO AL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

ORAL HEALTH STATUS ASSOCIATED WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Odont. María Elena Guerrero Dominguez¹. Dr. Edisson Fernando López Ríos²

¹ Odontóloga. Egresada del posgrado de Odontopediatría. Universidad Central del Ecuador. Quito - Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0003-1737-4642>

² Especialista en Odontopediatría. Docente Titular. Facultad de Odontología. Universidad de Central del Ecuador. Quito - Ecuador. eflopez@uce.edu.ec

Correspondencia:

mariaelenagd@outlook.com

Recibido: 03/01/2022

Aceptado: 18/01/2022

Publicado: 24/01/2022

RESUMEN

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), es una deficiencia crónica del neurodesarrollo que afecta el comportamiento, atención y aprendizaje de los niños y adolescentes. En estos pacientes la deficiencia de higiene oral es directamente proporcional a sus trastornos conductuales, a la falta de acompañamiento de los padres o tutores y al desconocimiento o diagnóstico tardío o erróneo del odontólogo. Objetivo: Describir el estado de salud bucal asociado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes con el propósito de generar información actualizada que permita prevenir de manera temprana y actuar en los problemas de salud. Metodología: Mediante el análisis documental se identificaron instituciones, autores y filiación. En el análisis de los contenidos se observó que; en términos de salud bucal y TDAH, proporcionan información en dos ejes centrales: salud bucal y TDAH. Mediante la revisión de información en bases de datos científicas especializadas en el área de la salud bucal que se llevó a cabo en tres bases de datos: PubMed, Web of Science, Cochrane. Conclusión: Es necesario fortalecer el cuidado de la salud bucal y la atención odontológica de pacientes con hiperactividad a partir de diferentes perspectivas, ya que es el primer factor de riesgo en caries. Es importante conocer su manejo clínico para así mejorar la calidad de vida en pacientes con TDAH.

Palabras Clave: Salud Bucal, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Niño.

ABSTRACT

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a chronic neurodevelopmental deficiency that affects behavior, attention, and learning. In children and adolescent. In these patients, oral hygiene deficiency is directly proportional to their behavioral disorders, lack of parental or guardian accompaniment and lack of knowledge or late or erroneous diagnosis by the dentist. Objective: to describe the oral health status associated with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescent, in order to generate updated information that allows early prevention and action on health problems. Methodology: Documentary analysis identified institutions, authors and affiliations. Analyzing the contents, it was observed that, in terms of oral health and ADHD, they provide information in two central axes: oral health and ADHD. Information in Scientific databases specialized in the area of oral health was reviewed in three databases: PubMed, Web of Science and Cochrane. Findings: It is necessary to strengthen oral health care and dental care of patients with hyperactivity from different perspectives, since it is the first risk factor for caries. It is important to know its clinical management in order to improve the quality of life in patients with ADHD.

Key Word: Oral Health, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Child

INTRODUCCIÓN

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDHA) se registró en 1798, el cual lo denominó "agitación o inquietud mental" ⁽¹⁾, Es un trastorno, genético y crónico del neurodesarrollo común entre la población infantil. ^(2,3)

Se caracteriza por la presencia de síntomas de inatención, no sigue instrucciones reglas o plazos, olvido de tareas o actividades diarias, impulsividad, alteraciones del sueño, distracción, desorganización, falta de percepción de detalles, fatiga crónica, daños funcionales, dificultades para seguir ordenes o recomendaciones, con excesiva actividad motora, acciones precipitadas e impulsivas, sentimientos de insatisfacción y frustración. ^(3,4)

En relación a los problemas de salud bucal como la deficiente higiene oral, la presencia de biofilm, caries, cálculos, bruxismo, maloclusión, gingivitis, hábitos parafuncionales, en pacientes con TDAH, ⁽⁵⁾ se menciona que puede existir una relación directamente proporcional a los trastornos conductuales ⁽⁶⁾ y a la falta de seguimiento o acompañamiento de parte de los padres o tutores legales. ⁽⁷⁾ mediante asesoramiento profesional multidisciplinario mejorando el plan integral sobre cuidados de salud bucal y mejorando su calidad de vida. ⁽⁸⁾

El objetivo es describir el estado de salud bucal asociado al TDAH con el fin de dar información actualizada que contribuya a la prevención de manera temprana, con los resultados obtenidos se pretende identificar y describir las principales complicaciones y distintas formas de abordaje clínico que deberían ser parte de los protocolos de atención dental.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es una revisión bibliográfica que se analizó el contenido en los términos odontológicos: salud y TDAH, la investigación se profundizó en tres ejes centrales: a) estado de la salud bucal en pacientes con TDAH. b) relación entre salud bucal y el trastorno de hiperactividad. c) diferencias entre estado de salud bucal en hombres y mujeres.

La síntesis bibliográfica de investigaciones acerca del objeto de estudio: salud bucal y TDAH en niños y adolescentes, se desarrolló mediante la revisión de información de los últimos diez años mediante buscadores como: PubMed, Web of Science, Cochrane. Con la finalidad de proporcionar información actualizada, precisa y confiable, que permita a los odontólogos actuar de manera oportuna.

El resultado de la búsqueda fue de 106 artículos principalmente estudios clínico y observacionales en los cuales emplearon como grupo control sujetos sin TDHA. Una vez revisados los títulos y

resúmenes se descartaron 74 artículos que no tuvieron referencia con el tema propuesto. Finalmente, se incluyó 32 artículos de investigación para el estudio.

REVISIÓN DE LITERATURA

• ANTECEDENTES

En 2021, en la investigación de Haddad et al. En su estudio comparó a través las características de personalidad entre 9 y 15 años, compuesto por 42 participantes. Agrego datos referenciales sobre las conductas adaptativas del TDAH en su comportamiento entre relaciones de cooperación y manejo terapéutico. ⁽⁴⁾

En 2021 en la investigación de Hernández. Evidencia en su análisis de 22 artículos sobre el manejo clínico con los criterios de abordajes terapéuticos para el TDAH mejorando la calidad de vida y usos de medidas estandarizadas para los pacientes. ⁽³²⁾

En 2018, en la investigación de Higuera. Basados en estudios se determinó que el manejo oportuno de los hábitos y maloclusiones va mejorando el desarrollo del sistema estomatognático en las medidas de salud bucal. ⁽¹⁸⁾

En 2015, en el estudio de Álvarez S, describe que las manifestaciones clínicas como: hiperactividad, inatención, impulsividad e imposibilidad tienen gran impacto en el área cognitiva, familiar y social con el 10 - 15 % de datos adicionales que evidenciaron las manifestaciones clínicas más frecuentes con la hiperactividad impulsiva en los niños y adolescentes. ⁽¹¹⁾

En 2014 en Cuba, en la investigación titulada "El trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad" de Rangel J. Describe que existe un potencial para el incremento de la prevención de salud bucal mediante programas educativos que ayudan a mejorar la adquisición de conocimientos. ⁽¹⁴⁾

Según el criterio del autor de la presente investigación concuerda con Rangel (2014) en la prevención de salud bucal mediante programas educativos. Lo cual se ratifica más adelante en Rigerá (2018) donde afirma que existe una relación de hábitos y maloclusiones; por otra parte, Álvarez (2015) evidenció manifestaciones clínicas más frecuentes con la hiperactividad impulsiva en niños y adolescentes, siguiendo en la línea de investigación. Haddad et al, y Hernández (2021) definen los criterios de abordaje terapéutico para los TDAH mejorando la calidad de vida para los pacientes.

• ETIOLOGÍA Y PREVALENCIA

El TDAH se considerado un trastorno crónico que involucra impulsividad, falta de atención, hiperactividad que se presenta

desde niñez hasta la vida adulta, se clasifica de acuerdo al ICD-10.⁽⁹⁾

Se considera una etiología multifactorial ⁽³⁾, en relación a los factores biológicos, psicosociales, genéticos, neuroquímicos. Factores neuroanatómicos con afectación en los circuitos frontoestriatales⁽¹¹⁾ por el momento no existen pruebas de laboratorio ni patrones biológicos para confirmar el diagnóstico.⁽¹²⁾

Se considera el TDAH una enfermedad crónica que se presenta con un 5.9-7.1% en niños y 5% en adolescentes.⁽¹²⁻¹⁴⁾ En la actualidad existe un incremento a nivel genético con un 60-75% del trastorno de hiperactividad.^(12,14)

- *MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES*

El TDAH entre una de las características principales es la falta de atención, que se perciben a partir de 6 o 7 años, aunque se pueden observar varios años antes⁽¹¹⁾, otras características son la impulsividad y periodo de atención corto, se observan dificultades para escuchar, cumplir y socializar.^(9,10) Los criterios del "Manual Diagnóstico y Estadístico de la Academia Americana de Psiquiatría (DSM)".⁽¹²⁾

Los pacientes con TDAH presentan problemas en el manejo del comportamiento que aquellos sin este síndrome y también mayores problemas en la interacción con el dentista ⁽¹⁵⁾ pueden pasar de estados agresivos, histéricos e incluso temerosos, hasta llegar a ser aprensivos en minutos.^(9,16)

Estudios concluyen que los niños con TDAH requieren mayor atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, asociada a un mayor compromiso por parte de los padres en las prescripciones e indicaciones como: acudir periódicamente a las consultas, manejo adecuado de los medicamentos, terapias, dietas e higiene bucal,⁽¹⁰⁾ considerando que en este grupo presenta características de hiperactividad, impulsividad y poca atención que restringen la capacidad de realizar diversas habilidades motoras.⁽⁹⁾

- *MANIFESTACIONES BUCALES*

Actualmente se ha incrementado el número de pacientes con TDAH en la consulta odontológica por lo que es imprescindible realizar una completa historia clínica y tratar adecuadamente al paciente. Cabe mencionar que estos pacientes, además de presentar una mayor prevalencia de ciertas condiciones orales como caries, enfermedad periodontal entre otras ⁽¹⁸⁾, presentan alteraciones conductuales, es así que, el paciente con TDAH tiene dificultad para comunicarse con el odontólogo durante la consulta, muchas veces retrasando los tratamientos u optando

por el manejo terapéutico como la sedación los efectos de los psicoestimulantes en la salud bucal.⁽¹⁷⁾

Estudios encontraron la presencia de hábitos orales como: deglución atípica, uso prolongado de chupón, respiración bucal y bruxismo con TDAH, al igual que trastornos funcionales, estéticos y psicosociales, cambios de comportamiento familiar, escolar o social.^(18,19)

Además, el bruxismo al ser un fenómeno del sistema nervioso central, puede ser modulado farmacológicamente por sustancias que actúan sobre la neurotransmisión del cerebro, por ello se ha reportado en la literatura el incremento del mismo en los pacientes con TDAH que están bajo tratamientos psicotrópicos.^(17,20)

En lo que se refiere a maloclusiones alta severidad, en especial cuando se habla de rotación dental, el estudio realizado por Roy et al. encontraron mayor presencia de maloclusión clase II, aunque no fue significativa al comparar con los niños que no presentaron TDAH.⁽¹⁹⁾

Una de las manifestaciones bucales es la xerostomía como uno de los efectos adversos secundarios orofaciales relacionado a los tratamientos farmacológicos del TDAH, ⁽⁹⁾ incluso se han encontrado tasas de flujo salival no estimuladas más bajas en los pacientes con o sin medicación.⁽¹⁴⁾

Otra manifestación añadida a los pacientes con TDAH, fue la presencia de desgaste erosivo, esto se debe a la xerostomía, que es un efecto secundario por el uso de psicotrópicos, el cual está asociado al consumo de bebidas ácidas, aumentando el riesgo del desgaste erosivo.⁽¹⁷⁾

Otro hallazgo en niños con TDAH tienen un alto índice de caries y placa bacteriana, esto puede deberse a un cepillado poco frecuente y eficaz ⁽²¹⁾ además la literatura encontró una fuerte asociación al tratamiento con metilfenidato, un psicotrópico estimulante débil al sistema nervioso central.⁽²²⁾

Asimismo, la literatura ha descrito que el TDAH presentan mayor índice de caries que sin TDAH ^(15,23-26) esto se debe a que estos pacientes presentan una mayor ingesta de alimentos azucarados, un deficiente cepillado dental, consumo de medicamentos y xerostomía, aumentando así el riesgo de caries.^(9,13)

Estudios han demostrado que presentan mayor riesgo de sufrir traumatismos dentoalveolares, y el tipo de lesión varía desde la decoloración hasta la fractura del esmalte y raíz, siendo los varones los más propensos de sufrir este tipo de lesiones ^(27,28), debido a los problemas conductuales y sociales propios del TDAH.

Además, se han encontrado problemas periodontales con TDAH comparando sin TDAH, como la presencia de encías moderadamente inflamadas^(13,26) ⁽¹⁵⁾, debido a características tales como la hiperactividad, las cuales impiden que estos niños puedan realizar prácticas de higiene adecuadas, provocando mayor acumulación de placa dental y esto a su vez se ha visto fuertemente asociado al consumo de psicoestimulantes. ⁽²²⁾

Por lo que incluir un programa individual de salud integral y oral sería una medida de prevención que evitaría que se agraven los factores de riesgo que sobre todo producirían manifestaciones de enfermedades orales como caries, lesiones periodontales, entre otras que a largo plazo comprometerían más la salud general y oral del paciente con TDAH.⁽²⁹⁾

- *MANEJO TERAPÉUTICO*

Los psicoestimulantes son actualmente los psicofármacos más utilizados para tratar el TDAH en pacientes menores de 18 años, sin embargo, varios efectos secundarios de los psicoestimulantes amenazan la salud oral incluyendo sequedad de boca, problemas gingivales, erosión dental, bruxismo, por lo que el control dental en estos niños debe ser más riguroso⁽¹⁷⁾. Otra alternativa podría ser la terapia de retroalimentación neurológica en términos de su estado de salud bucal ⁽²²⁾ que son métodos no medicinales con intervenciones cognitivo-perceptuales.

El TDAH tiene problemas a nivel del cuidado bucal por el alto riesgo a caries, lo que constituye un reto para el odontólogo. Es importante la atención especializada y capacitada con herramientas para su atención, ya que el bajo nivel de conocimientos y entrenamiento podría influir de manera negativa en la atención adecuada de estos pacientes. ^(16,18)

La supervisión de los padres o cuidadores de niños y adolescentes con TDAH, es necesaria junto con medidas de higienización oral, para instaurar, mejorar, mantener medidas de higiene bucal,⁽³⁰⁾ especialmente el cepillado dental que mientras más veces se repita al día (2 o más veces) utilizando pasta de dientes con flúor con 1000-1490 ppm han demostrado mejorar la salud oral en general permitiendo a estos pacientes minimizar riesgos que comprometan su salud oral y sistémica. ⁽⁹⁾ Además, es importante desarrollar programas de ortodoncia preventiva para evitar la adquisición de hábitos parafuncionales y maloclusiones dentales. ⁽¹⁹⁾

Dentro de las técnicas de apoyo que buscan prevenir enfermedades y mantener la salud bucal, se recomienda la aplicación de programas de pedagógica visual (técnica no estándar de orientación conductual) que recomiendan el uso de tarjetas ilustradas, historias dentales sociales o videos didácticos enfocados a la higiene bucal, con el uso adecuado de cepillo

dental (cepillo eléctrico) para la prevención de caries y la eliminación del biofilm. ⁽³¹⁾

La aplicación de técnicas de psicoeducación y de terapia ocupacional son recomendadas para que se incorporen elementos prácticos para la vida diaria enfocadas en el juego y en habilidades motoras, sensoriales y cognitivas, que son ampliamente recomendados para prevenir enfermedades y mantener la salud bucal en estos pacientes.⁽³²⁾

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica mostro altos índices de caries con TDAH por lo que es necesario para la salud bucal fomentar los conocimientos, educación y medidas de prevención para los cuidados de la salud,

La prescripción farmacológica de psicoestimuladores en los pacientes con TDAH, conlleva una serie de efectos adversos orofaciales como la xerostomía, bruxismo, entre otros.

La importancia de la atención temprana en pacientes con TDAH es fundamental para conocer su manejo clínico mediante la elaboración de una guía completa, variada y específica de las principales necesidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Arroyo CJB, Lípari MN de JA. Odontología para niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Revista San Gregorio [Internet]. 2021 Sep 30 [cited 2021 Dec 18];1(47). Available from: <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASAN GREGORIO/article/view/1853>
2. Souto-Souza D, Mourão PS, Barroso HH, Douglas-de-Oliveira DW, Ramos-Jorge ML, Falci SGM, et al. Is there an association between attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents and the occurrence of bruxism? A systematic review and meta-analysis. Vol. 53, Sleep Medicine Reviews. W.B. Saunders Ltd; 2020. p. 1–12.
3. Mencías MIS, Collantes J. Tratamiento Odontológico en Paciente con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. OdontoInvestigación [Internet]. 2017 Mar 1 [cited 2021 Dec 4];3(1). Available from: <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/odontoinvestigacion /article/view/853>
4. Haddad AH, Yazig L, Resende AC, Areco KCN, Semer NL, Lotufo Neto F. Personality Impairment in Children and Adolescents with ADHD. Paidéia (Ribeirão Preto) [Internet].

- 2021 Apr 1 [cited 2021 Sep 19];31:3105. Available from:<http://www.scielo.br/j/paideia/a/cp9NDT6zqDxnWgBGtR3F5LL/abstract/?lang=en>
5. Morales M, Villarreal M. Índice de caries y de higiene oral en un grupo de pacientes autistas. *Revista Estomatológica Herediana*. 2018 Oct 6;28(3):160.
 6. Roy A, Ferraz dos Santos B, Rompré P, Nishio C. Dental malocclusion among children with attention deficit hyperactivity disorder. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2020 Nov 1;158(5):694-9.
 7. Pedrosa LV, Graup S, Balk R de S, Castro CJ de, Arend MHR de F. A influência do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no aprendizado de crianças: Uma Revisão Integrativa da Literatura. *Research, Society and Development* [Internet]. 2021 Jun 18 [cited 2021 Sep 19];10(7):e16610716354. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16354>
 8. Paszynska E, Dmitrzak-Węglarz M, Perczak A, Gawriolek M, Hanć T, Bryl E, et al. Excessive Weight Gain and Dental Caries Experience among Children Affected by ADHD. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2020, Vol 17, Page 5870 [Internet]. 2020 Aug 13 [cited 2021 Jul 19];17(16):5870. Available from: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5870/htm>
 9. Ehlers V, Callaway A, Wantzen S, Patyna M, Deschner J, Azrak B. Oral health of children and adolescents with or without attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) living in residential care in rural Rhineland-Palatinate, Germany. *BMC Oral Health*. 2019 Nov 25;19:258(1):1-10.
 10. Begnini GJ, Brancher JA, Guimarães AT, de Araujo MR, Pizzatto E. Oral Health of Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *International Journal of Clinical Pediatric Dentistry*. 2019 Dec;12(6):543-7.
 11. Álvarez S, Pinel A. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en mi aula de infantil. *REOP*. 2015;26:141-52.
 12. Rodillo E. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adolescentes. *REV MED CLIN CONDES*. 2015;26(1):52-9.
 13. Blomqvist M, Ahadi S, Fernell E, Ek U, Dahllöf G. Dental caries in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: a population-based follow-up study. *European Journal of Oral Sciences* [Internet]. 2011 Oct 1 [cited 2021 Jul 19];119(5):381-5. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0722.2011.00844.x>
 14. Rangel J. El trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad (TDA/H) y la violencia: Revisión de la bibliografía. *Salud mental* [Internet]. 2014 [cited 2021 Nov 29];37(1):75-82. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252014000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 15. Hill B, Mugayar L, da Fonseca M. Implicaciones para la salud bucal de las conductas de riesgo en la adolescencia. [Internet]. *Clínicas dentales de América del Norte*. 2021 [cited 2021 Nov 29]. p. 669-87. Available from: <https://scihub.se/10.1016/j.cden.2021.06.008>
 16. Caballero L, Geidy A, Romero L, Hernández A. Nivel de conocimiento sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en estomatólogos. *Revista Científica Estudiantil de Cienfuegos Inmedsur* [Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2021 Dec 15];2(1):12-9. Available from: <http://www.inmedsur.cfg.sld.cu/index.php/inmedsur/article/view/29>
 17. Ertuğrul ÇÇ, Kirzioğlu Z, Aktepe E, Savaş HB. The Effects of Psychostimulants on Oral Health and Saliva in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Case-Control Study. *Nigerian Journal of Clinical Practice* [Internet]. 2018 [cited 2021 Nov 29];21:1213-20. Available from: www.njcponline.com
 18. Molina G, Acuña L, Blanco I. Vista de Relación entre hábitos orales no fisiológicos y maloclusiones durante la dentición mixta de niños con trastorno déficit de atención e hiperactividad [Internet]. 2018 [cited 2021 Dec 18]. p. 112-7. Available from: <https://revia.areandina.edu.co/index.php/vbn/article/view/919/765>
 19. Roy A, Ferraz dos Santos B, Rompré P, Nishio C. Dental malocclusion among children with attention deficit hyperactivity disorder. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2020 Nov 1;158(5):694-9.
 20. Chau YCY, Peng SM, McGrath CPJ, Yiu CKY. Oral Health of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Attention Disorders*. 2020 May 1;24(7):947-62.

21. Hidas A, Birman N, Noy AF, Shapira J, Matot I, Steinberg D, et al. Salivary bacteria and oral health status in medicated and non-medicated children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Clinical Oral Investigations* 2012 17:8 [Internet]. 2012 Nov 8 [cited 2021 Jul 19];17(8):1863-7. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-012-0876-0>
22. Vafaei A, Vafaei I, Noorazar G, Akbarzadeh R, Erfanparast L, Shirazi S, et al. Comparison of the effect of pharmacotherapy and neuro-feedback therapy on oral health of children with attention deficit hyperactivity disorder. *J Clin Exp Dent* [Internet]. 2018 [cited 2021 Nov 29];10(4):306-17. Available from: <http://dx.doi.org/10.4317/jced.54586>
23. Kohlboeck G, Heitmueller D, Neumann C, Tiesler C, Heinrich J, Heinrich-Weltzien R, et al. Is there a relationship between hyperactivity/inattention symptoms and poor oral health? Results from the GINIplus and LISApplus study. *Clinical Oral Investigations*. 2013 Jun;17(5):1329-38.
24. Mota-Veloso I, Soares MEC, Homem MA, Marques LS, Ramos-Jorge ML, Ramos-Jorge J. Signs of attention deficit/hyperactivity disorder as a risk factor for traumatic dental injury among schoolchildren: a case-control study. *International Journal of Paediatric Dentistry*. 2016 Nov 1;26(6):471-6.
25. Jamali Z, Ghaffari P, Aminabadi NA, Norouzi S, Shirazi S. Oral health status and oral health-related quality of life in children with attention-deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder. *Special Care in Dentistry*. 2021 Mar 1;41(2):178-86.
26. F. Farhanaz RYMPP 2021. Oral Health Status and Parental Perception of Dental Anxiety of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Nonattention Deficit Hyperactivity Disorder Children in Bengaluru City: A Cross-Sectional Study. *Journal of Indian Association of Public Health Dentistry*. 2018;16:201-96.
27. Altun C GGMOAC. Dental injuries and attention-deficit/hyperactivity disorder in children. *Special Care in Dentistry*, [Internet]. *Spec Care Dentist*. 2012 [cited 2021 Dec 18]. p. 184-9. Available from: <https://scihub.se/10.1111/j.1754-4505.2012.00270.x>
28. Hergüner A, Erdur AE, Başçiftçi FA, Herguner S. Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in children with traumatic dental injuries. *Dental Traumatology*. 2015 Apr 1;31(2):140-3.
29. Paszynska E, Dmierzak-Węglarz M, Perczak A, Gawriolek M, Hanć T, Bryl E, et al. Excessive Weight Gain and Dental Caries Experience among Children Affected by ADHD. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2020, Vol 17, Page 5870 [Internet]. 2020 Aug 13 [cited 2021 Jul 19];17(16):5870. Available from: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5870/htm>
30. Sinha S, Praveen P, Prathibha Rani S, Anantharaj A, Author C, Student P. Pedodontic Considerations in a Child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Literature Review and a Case Report. 2018;254-9.
31. Pedrosa Gondim B, Tavares de Sousa DDS E, Zoraida Rizental Delgado DDS R, Ribeiro Madalena DDS I. Oral health education strategies for biofilm control in children with neurodevelopmental disorder - a case report/ Estratégias de educação em saúde bucal para o controle de biofilme em criança com transtorno de neurodesenvolvimento - um relato de caso. *Brazilian Journal of Development* [Internet]. 2021 Mar 28 [cited 2021 Dec 17];7(3):31634-46. Available from: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/27209>
32. Hernández F, Plaza J, Kreither J, Hernández F, Plaza J, Kreither J. Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad en adultos: Una revisión sistemática de abordajes terapéuticos. *Psicoperspectivas* [Internet]. 2021 [cited 2021 Dec 16];20(1):44-55. Available from: <http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol20-issue1-fulltext-2095>